

Emprego de uma espécie indicadora sul-americana na determinação da toxicidade aguda para cobre, zinco, níquel e alumínio

Use of a south-american indicator species in the evaluation of acute toxicity of copper, zinc, nickel and aluminum

Murilo Damato*
Edison Barbieri**

RESUMO: Há muito que diversas espécies de peixes de água doce são reconhecidas como um grupo sensível a variações de parâmetros ambientais. Os critérios de qualidade da água para esses animais são derivados principalmente de testes de laboratório e, em escala muito menor, de ensaios realizados em campo. O emprego de testes de toxicidade aguda para metais pesados presentes em efluentes industriais permite avaliar possíveis impactos que às vezes a simples caracterização física e química da água não revela. Sabe-se que essa constatação isoladamente não é suficiente para se definir a toxicidade das substâncias, uma vez que pode haver processos sinérgicos e antagonísticos. Os testes de toxicidade aguda foram realizados com uma espécie de peixe nativa, *Hyphessobrycon callistus*. O método para o desenvolvimento desses testes está baseado nas 17ª e 18ª edições do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" (APHA, 1989, 1992). O cobre demonstrou ser o metal mais tóxico para *Hyphessobrycon callistus*, seguido por alumínio, zinco e níquel.

DESCRITORES: Toxicologia industrial; Ecotoxicologia

SUMMARY: Several freshwater fish species are known as groups sensible to variations of environmental parameters. The criteria of water quality for these animals are derived chiefly from lab tests, and in a very few occasions from field assays. The use of acute toxicity tests for heavy metals present in industrial effluents allow for an evaluation of possible impacts that sometimes the simple physical and chemical characterization of the water do not reveal. The knowledge thus obtained is not per se sufficient to define the substances' toxicity, as there could be synergic and antagonistic processes at work. Acute toxicity tests were done using a native fish species, *Hyphessobrycon callistus*. The method developed for these tests is based on the 17th and 18th editions of "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" (APHA, 1989, 1992). Copper was discovered to be the most toxic metal as regards *Hyphessobrycon callistus*, followed by aluminum, zinc and nickel.

KEYWORDS: Industrial toxicology; Ecotoxicology

* Biólogo — IBUSP. Doutor em Saneamento — USP. Coordenador do Centro de Educação Ambiental SENAC.
** Oceanógrafo — UFRGS. Doutor em Oceanografia — USP. Docente do Centro Universitário São Camilo e da Universidade Federal de Sergipe.

Introdução

Toxicidade é a característica de uma substância de provocar uma resposta do organismo a uma dose superior a uma concentração limiar por um período de exposição suficientemente longo. A resposta incorpora a soma de todos os estresses a que o organismo é submetido, bem como a sua capacidade de compensação (Carr, Curran, 1986). Estas respostas podem ser avaliadas através de experimentos de laboratório genericamente denominados testes de toxicidade (Barbieri et al, 1998). Os testes de toxicidade são a ferramenta mais adequada para se avaliar a toxicidade de uma substância química ou de um efluente (Long, 1982; Barbieri et al, 2000a). Estes podem ser definidos como estimativas da concentração de substâncias biologicamente ativas através dos efeitos observados em organismos utilizados para teste (Chapman, Long, 1983), ou ainda como procedimentos nos quais respostas de organismos são utilizadas para detectar ou medir a presença ou efeito de uma ou mais substâncias, isoladas ou combinadas aos fatores ambientais (APHA, AWWA, WPCF, 1985). Estes consistem, basicamente, na exposição de organismos a diferentes condições-teste, visando, desse modo, mensurar os efeitos letais e/ou subletais destas.

De maneira geral os testes de toxicidade demonstram o efeito deletério de uma ou mais substâncias químicas a um ou mais grupos de organismos, identificando as concentrações que causam efeitos deletérios à biota. Os resultados são comumente utilizados para estimar concentrações "seguras" de substâncias químicas no ambiente aquático.

Testes de toxicidade são necessários para avaliar a poluição

aquática, uma vez que os testes físico-químicos não são capazes de revelar os efeitos deletérios causados à biota e nem são capazes de medir todos os compostos químicos (Tarzwell, 1971; Pantini et al, 1995; Barbieri et al, 2000b). Estes testes podem, ainda, variar de acordo com a duração, com o efeito observado, com a forma de exposição às soluções usadas e o tipo de respostas.

No que diz respeito ao tempo de exposição, os testes podem ser de curta ou longa duração, ou seja, podem ser agudos ou crônicos. Testes agudos são aqueles em que a resposta está restrita a um estágio definido do ciclo de vida. Os testes agudos geralmente usam como medida a mortalidade ou imobilidade do organismo no experimento, enquanto os testes crônicos visam medir efeitos deletérios que possam abranger a totalidade do ciclo de vida, ou parte dele (CETESB, 1992).

Também a forma de exposição do organismo testado ao poluente é um fator importante que deve ser levado em consideração. A forma de exposição ao poluente pode ser estática, quando não há reposição do poluente; semi-estática, quando há reposição periódica da solução teste; e de fluxo contínuo, quando há reposição contínua da solução teste.

Para poder estimar os efeitos deletérios de materiais tóxicos sobre o meio ambiente, é necessário, freqüentemente, obter respostas rápidas (Phan et al, 1994). Nesse sentido, os testes de toxicidade aguda são ferramentas importantes e confiáveis para estimar as concentrações nas quais um determinado produto tóxico provoca efeitos deletérios em uma dada população de organismos (Ward, Parrish, 1982; Capuzzo et al, 1988).

Com relação à resposta aos testes de toxicidade, podem ser identificados dois tipos: letais e subletais. Nos testes de respostas letais utiliza-se como padrão a LC50 (Letal Concentration 50%), isto é, a concentração que causa a morte de 50% dos organismos teste durante um certo tempo de exposição. As respostas subletais são avaliadas através do EC50 (Effective Concentration 50%), que se trata da concentração capaz de causar algum efeito deletério em 50% dos organismos teste. O EC50 avalia alterações específicas de comportamento ou efeitos subletais (perda de equilíbrio, paralisia, deformidades etc). Outro parâmetro comumente encontrado na literatura é a NOEC (*Non Observed Effect Concentration*), ou Concentração de Efeitos Não-observáveis. Além desses testes podemos ainda avaliar condições fisiológicas ou comportamentais dos organismos experimentais, como, por exemplo, metabolismo, consumo de oxigênio, capacidade de natação, capacidade de fuga, poder de adesão, produção de substâncias indicadoras de estresse etc. (Paasivirta, 1991).

Os peixes e invertebrados de água doce têm sido reconhecidos há muito como um grupo sensível a variações de parâmetros ambientais (Barbieri et al, 1998). Para Welch (1980), os critérios de qualidade da água para esses animais são derivados principalmente de testes de laboratório e, em escala muito menor, de ensaios realizados em campo.

Apesar de os primeiros métodos de toxicologia aquática serem do final da década de 1950, os trabalhos na América do Sul ainda são incipientes quando comparados aos da América do Norte e da Europa.

Poucas são as espécies de água doce da região neotropical que

têm sua sensibilidade determinada. Essa falta de dados de parâmetros toxicológicos leva à necessidade de serem utilizados dados bibliográficos sobre a toxicidade de determinados efluentes em condições ambientais muito diferentes das encontradas no Brasil.

Verifica-se, portanto, a necessidade da determinação dos níveis tóxicos de diversas substâncias em espécies nativas. Esses dados são de extremo interesse tanto nos programas de agentes tóxicos como na avaliação de possíveis impactos ambientais de substâncias tóxicas sobre a biota aquática e suas possíveis implicações para a preservação do meio ambiente.

O objetivo do presente trabalho é determinar a toxicidade aguda de sais de cobre, zinco, níquel e alumínio para *Hyphessobrycon callistus*.

Concentrações dos sais utilizados para os testes de toxicidade em mg/L

ZnSO ₄ .7H ₂ O	CuSO ₄ .5H ₂ O	CuSO ₄ .5H ₂ O	NiCl ₂ .6H ₂ O
9,0	0,076	6,0	87,0
15,0	0,100	9,5	115
21,0	0,130	12,8	155
33,0	0,180	17,2	210
42,0	0,250	23,2	280
57,0	0,320	31,3	370

TABELA 1

Todos os aquários foram monitorados nos instantes 0, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72, e 96 horas, em relação aos seguintes parâmetros físicos, químicos e biológicos: temperatura, oxigênio dissolvido, pH, condutividade e mortalidade dos animais.

Os valores de pH situaram-se entre 6,04 e 7,33 em todos os ensaios. A variação do oxigênio dissolvido nos controles durante os ensaios foi de 6,0 a 7,8 mg O₂/L. O controle de temperatura durante os testes foi amplamente atingido, situando-se entre 22,0 e

Materiais e métodos

O método para o desenvolvimento desses testes está baseado nas 17ª e 18ª edições do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" (APHA, 1989, 1992).

Os testes foram realizados em sistema semi-estático com a renovação da solução-teste a cada 24 horas. A água de diluição utilizada foi água desionizada com dureza e alcalinidade ajustadas a 45 mg/L de CaCO₃, pois a dureza da solução-teste foi de 45 mg de CaCO₃/L. Para a análise da toxicidade aguda dos metais pesados, foram empregados os seguintes sais: sulfato de alumínio p.a. (Merck), cloreto de níquel p.a. (Merck), sulfato de cobre p.a. (Merck), sulfato de zinco p.a. (Merck). As concentrações dos sais foram:

22,5°C. A condutividade elétrica situou-se entre 148 e 384 µS/cm.

A análise biométrica dos espécimes revelou que na primeira réplica as médias de comprimento situaram-se entre 23,80 e 28,09 mm. O peso médio dos animais em cada aquário situou-se entre 0,2997 e 0,3440. Utilizou-se dez peixes para cada concentração com três réplicas.

Para a avaliação do parâmetro mortalidade dos organismos, foram determinados a CL(I)50; 24h, CL(I)5048h, CL(I)5072h, CL(I)5096h, isto é, concentração

nominal do agente tóxico que causa mortalidade a 50% dos organismos em 24, 48, 72, e 96 horas de exposição nas condições de teste. A expressão dos valores nominais com a notação (I) segue a proposta de Lloyd e Tobby (1979). Foram considerados os testes em que a mortalidade no controle não foi superior a 10% dos organismos testados.

Resultados

Os resultados obtidos estão apresentados nas Tabelas 2 a 5. Nos ensaios com metais, constatou-se grande semelhança nas três réplicas, onde os resultados foram reprodutíveis para os diversos períodos de exposição.

Cobre

Os valores obtidos para as CL(I)50,24h para o cobre foram de 59, 65 e 68 mg de Cu/L. As CL(I)50,48h foram de 36; 37, e 68 mg de Cu/L (Tabela 2). Já para a CL(I)50, 72h foram de 31; 30 e 32 mg de Cu/L e para a CL(I)50, 96h foram de 27, 27 e 30 mg de Cu/L. Os resultados para sulfato de cobre revelaram que as CL(I)50 em seus períodos de exposição (24, 48, 72 e 96 horas) apresentavam sobreposição dos intervalos de confiança entre si indicando que os resultados eram reprodutíveis.

Zinco

Os valores obtidos para as CL(I)50,24h para o zinco foram de 11,12; 9,31 e 9,07 mg de Cu/L. As CL(I)50,48h foram de 6,85; 7,15, e 7,70 mg de Cu/L. Já para a CL(I)50, 72h foram de 5,82; 6,15 e 6,72 mg de Cu/L e para a CL(I)50, 96h foram de 4; 4,67 e 6,31 mg de Cu/L (Tabela 3).

A análise dos resultados revelou que as CL(I)50 em seus períodos de exposição (24, 48 e 72 horas) apresentavam sobreposição

dos intervalos de confiança entre si, indicando a reprodutibilidade dos resultados. Não se verificou, no entanto, a reprodutibilidade em ensaios com 96 horas de duração. A variação dos nossos resultados deveu-se provavelmente ao menor número de repetições.

Níquel

A análise dos resultados revelou que o níquel foi um dos metais que apresentaram menor toxicidade. Os valores obtidos para as CL(I)50,72h foram de 70,99;

82,00 e 56,72 mg de Ni/L. As CL(I)50,96h obtidas foram de 52,07; 48,43 e 44,38 mg de Ni/L.

A análise da reprodutibilidade dos resultados revelou que as CL(I)50,96h apresentavam sobreposição dos intervalos de confiança entre si (Tabela 4).

Alumínio

O alumínio é um metal que tem sua toxicidade mal conhecida. A análise dos resultados obtidos revelou que as CL(I)50,24h obtidas foram de 1,39; 1,44 e 1,56

mg de Al/L. As CL(I)50,48h obtidas foram de 1,04; 1,04 e 1,17 mg de Al/L. Os valores obtidos para as CL(I)50,72h foram de 1,00; 0,89 e 1,13 mg de Al/L (Tabela 5). Os dados obtidos para a CL(I)50,96h foram os mesmos obtidos em 72 horas de exposição.

A análise da reprodutibilidade dos resultados revelou que apenas as CL(I)50,24h e as CL(I)50,48h apresentavam sobreposição dos intervalos de confiança entre si, indicando assim uma maior variabilidade dos resultados.

Valores da toxicidade aguda de cobre em diferentes períodos de exposição

	CL(I)50	Intervalo de confiança		CL(I)50	Intervalo de confiança	
	ug de CuSO ₄ 5H ₂ O/L	Limite inferior	Limite superior	ug de Cu/L	Limite inferior	Limite superior
Réplica 1						
24h	235	208	264	59	53	67
48h	144	126	165	36	32	45
72h	122	105	141	31	26	36
96h	109	88	141	27	22	34
Réplica 2						
24h	257	215	308	65	55	78
48h	145	124	169	37	31	43
72h	118	103	136	30	26	34
96h	106	92	124	27	23	31
Réplica 3						
24h	268	224	321	68	57	81
48h	158	135	185	40	34	47
72h	125	109	145	32	27	36
96h	118	104	134	30	26	34

TABELA 2

Valores da toxicidade aguda de zinco em diferentes períodos de exposição

	CL(I)50	Intervalo de confiança		CL(I)50	Intervalo de confiança	
	mg ZnSO ₄ 7H ₂ O/L	Limite inferior	Limite superior	mg Zn/L	Limite inferior	Limite superior
Réplica 1						
24h	48,93	31,11	76,69	11,12	7,08	17,46
48h	30,10	24,99	36,26	6,85	5,69	8,25
72h	25,56	20,88	30,55	5,82	4,74	6,95
96h	17,55	13,83	22,28	4,00	3,12	5,07
Réplica 2						
24h	40,92	36,23	46,23	9,31	8,25	10,52
48h	31,40	26,55	37,15	7,15	6,04	8,45

EMPREGO DE UMA ESPÉCIE INDICADORA SUL-AMERICANA NA DETERMINAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA PARA COBRE, ZINCO, NÍQUEL E ALUMÍNIO

	CL(I)50	Intervalo de confiança		CL(I)50	Intervalo de confiança	
	mg ZnSO ₄ 7H ₂ O/L	Limite inferior	Limite superior	mg Zn/L	Limite inferior	Limite superior
Réplica 2						
72h	27,00	22,34	32,63	6,15	5,08	7,43
96h	20,50	16,44	25,57	4,67	3,74	5,82
Réplica 3						
24h	39,86	35,74	44,46	9,07	8,13	10,12
48h	33,82	29,02	39,41	7,70	6,61	8,97
72h	29,51	24,77	35,15	6,72	5,64	8,00
96h	27,73	23,43	32,82	6,31	5,33	7,47

TABELA 3

Valores da toxicidade aguda de níquel em diferentes períodos de exposição

	CL(I)50	Intervalo de confiança		CL(I)50	Intervalo de confiança	
	mg de NiCl ₂ .6H ₂ O/L	Limite inferior	Limite superior	mg de Ni/L	Limite inferior	Limite superior
Réplica 1						
72h	287,52	253,66	325,89	70,99	62,63	80,46
96h	210,91	177,94	249,97	52,07	43,93	61,72
Réplica 2						
72h	332,13	299,33	368,52	82,00	73,91	90,99
96h	196,16	165,50	232,49	48,43	40,20	57,41
Réplica 3						
48h	352,52	311,50	398,94	87,04	76,90	98,49
72h	229,73	193,70	272,48	56,72	47,82	67,28
96h	179,76	151,12	213,82	44,38	37,31	52,79

TABELA 4

Valores da toxicidade aguda de alumínio em diferentes períodos de exposição

	CL(I)50	Intervalo de confiança		CL(I)50	Intervalo de confiança	
	mg de Al ₂ SO ₄ 18H ₂ O/L	Limite inferior	Limite superior	mg de Al/L	Limite inferior	Limite superior
Réplica 1						
24h	17,23	15,36	19,32	1,39	1,24	1,55
48h	12,79	11,64	14,50	1,04	0,94	1,18
72h	12,32	10,94	13,68	1,00	0,89	1,11
96h	12,32	10,94	13,68	1,00	0,89	1,11
Réplica 2						
24h	17,75	15,29	20,64	1,44	1,24	1,67
48h	12,32	10,94	13,86	1,04	0,89	1,23
72h	10,94	9,98	11,98	0,89	0,81	0,97
96h	10,94	9,98	11,98	0,89	0,81	0,97
Réplica 3						
24h	19,26	16,31	22,73	1,56	1,32	1,84
48h	14,41	12,70	16,34	1,17	1,03	1,32
72h	13,98	12,49	15,75	1,13	1,01	1,28
96h	13,98	12,49	15,75	1,13	1,01	1,28

TABELA 5

Discussão

O efeito de poluentes nos organismos vivos é, em geral, muito complexo, sendo resultante de interferências tanto físico-químicas no meio externo quanto nas suas atividades vitais. Por esse motivo, para a monitorização da qualidade ambiental é necessário que se avaliem efeitos sobre os organismos com implicações ecológicas importantes mas que sejam, ao mesmo tempo, rapidamente identificáveis. Testes de CL50, por exemplo, que quantificam alterações nas taxas de mortalidade sob influências deletérias, são amplamente empregados para esse fim (Barbieri et al, 2002).

Uma das medidas de toxicidade de uma substância é a chamada dose letal ou concentração letal para 50% dos organismos (CL50). Esta medida indica qual a dosagem (em g/Kg de peso do organismo) que provoca a morte de 50% dos animais experimentais tratados com o composto tóxico em questão. Esta dose se situa geralmente bem abaixo da dose CL100, ou seja, da dose que provoca a morte de todos os animais submetidos à ação do tóxico. A comparação das concentrações letais (CL50 e CL100) mostra que para uma determinada espécie nem todos os indivíduos reagem com a mesma intensidade a uma mesma concentração de uma determinada substância. Por isso, ao avaliarmos a toxicidade de um produto químico sobre o ambiente, não nos deve orientar apenas a média de seus efeitos sobre um grupo de indivíduos, mas também devemos levar em conta os indivíduos mais sensíveis desse grupo (van Egmond et al, 1999). A sensibilidade individual pode variar bastante diante de diferentes tóxicos do ambiente (Barbieri

et al, 2001). Por exemplo, é possível que um peixe se mostre muito sensível em relação ao mercúrio mas, ao mesmo tempo, possa suportar doses altas do inseticida organofosforados como o Paration ou Malation, situadas bem acima da média tolerada (Liber et al, 1999). Não é possível, portanto, oferecer um prognóstico da sensibilidade de um indivíduo em relação a determinadas substâncias químicas. As análises toxicológicas realizadas para uma série de toxinas ambientais só fornecem um valor aproximado para a sensibilidade média do grupo de indivíduos submetidos aos experimentos.

Segundo Swedmark et al (1971), as variações morfofisiológicas apresentadas por diferentes organismos teste podem gerar resultados discrepantes para um mesmo contaminante. A sensibilidade individual de um ser vivo é determinada por fatores hereditários. Não devem causar estranheza as diferenças de sensibilidade que se manifestam em raças e espécies diferentes. Isto significa que o limite de toxicidade de uma substância determinada para peixes de uma população não deve ser obrigatoriamente o mesmo para os de outras.

A sensibilidade individual é também influenciada decisivamente pela idade do indivíduo, pois com o envelhecimento ocorrem modificações na atividade de diversas enzimas. Por isso, peixes juvenis são geralmente mais sensíveis a certas toxinas. Nos primeiros estágios de desenvolvimento os organismos apresentam uma maior sensibilidade, devido, provavelmente, à maior atividade mitótica durante estas fases (Swedmark et al, 1971). Além disso, na idade avançada a sensibilidade pode diferir bastante da média de toxicidade de um certo

composto químico. A capacidade de absorção reduzida do estômago e do intestino pode diminuir a sensibilidade a algumas substâncias tóxicas (Babrieri et al, 2002). É mais comum, contudo, verificar que peixes com mais idade se mostram mais sensíveis a poluentes químicos do ambiente, pois nestes peixes a metabolização e excreção dos contaminantes se processa de modo mais lento.

Como foi observado nos ensaios com sulfato de zinco, os resultados para sulfato de cobre revelaram que as CL(I)50 em seus períodos de exposição (24, 48, 72 e 96 horas) apresentavam sobreposição dos intervalos de confiança entre si, indicando que os resultados eram reprodutíveis. Comparando as CL(I)50,96h para o cobre obtidas com os da literatura verificou-se que entre as espécies que mostraram maior sensibilidade que *H. callistus* estão *Salmo gairdneri* 19,9 a 22,4 µg/L, e *Oncorhynchus tshawytscha* 22 µg/L (USEPA, 1980).

Outras espécies, como *Salmo gairdneri* 42 µg/L, *Salmo clarki* 73,6 µg/L, *Pimephales promelas* 75 a 84 µg/L, *Salvelinus fontinalis* 100 µg/L e *Poecilia reticulata* 138 µg/L, *Carrasius auratus* 300 µg/L, *Cyprinus carpio* 800 µg/L, *Fundulus diafanus* 840 µg/L, *Lepomis macrochirus* 1.100 µg/L, *Lepomis gibbosus* 2.400 a 2.700 µg/L, *Roccus saxatallis* 4.000 µg/L, *Roccus americanus* 4.000 a 6.400 µg/L, *Anguilla rostrata* 6.400 µg/L, (USEPA, 1980), mostraram-se muito mais resistentes que a espécie testada.

As CL(I)50,96 de zinco para *H. callistus*, quando comparadas com as da literatura em condições de dureza semelhantes às estudadas (30 a 60 mg CaCO₃/L), mostraram que entre as espécies que revelaram maior sensibilidade que

H. callistus estavam *Salmo gairdneri* 0,41 a 0,83 mg/L, *Pimephales promelas* 0,396 a 3,10 mg/L, *Jordanella floridae* 1,50 mg/L, *Poecilia reticulata* 1,74 mg/L, *Salvelinus fontinalis* 2,12 a 2,24, e *Lepomis macrochirus* 3,31 a 3,57 mg/L (USEPA, 1987).

Entre as espécies que apresentaram CL50,96h semelhante a *H. callistus* para o zinco estavam *Pimephales promelas* 4,7 a 6,2 mg/L, *Poecilia reticulata* 5,05 a 6,40 mg/L e *Notemigonus crysoleucas* 6,0 mg/L (USEPA, 1987).

Quando se compara as CL(1)50,96h para o níquel obtidas com as da literatura (em condições semelhantes de dureza da água), verifica-se que *H. callistus* mostrou-se mais resistente que *Pimephales promelas* (5,21 a 5,16 mg/L), *Marone sextatilis* (6,3 mg/L), *Lepomis gibbosus* (8,0 mg/L), *Salmo gairdneri* (8,9 a 10,1 mg/L),

Cyprinus carpio (10,4 mg/L) *Anguilla rostrata* (13,0 mg/L), *Marone americana* (13,7 mg/L), e *Lepomis macrochirus* 21,20 mg/L (USEPA, 1986).

A única espécie que apresentou sensibilidade semelhante à de *H. callistus* para o níquel foi *Fundulus diaphanus* 46,10 mg/L (USEPA, 1986). Verificou-se que a espécie empregada no presente trabalho é particularmente resistente ao níquel, sendo este, entre os metais testados, um dos que apresentou menor toxicidade aguda.

Comparando-se as CL(1)50 para o alumínio obtidas com as da literatura verificou-se que *H. callistus* foi mais sensível que *Salvelinus fontinalis* (3,6 mg/L), *Cyprinus carpio* (4,0 mg/L), *Salmo gairdneri* (7,4 a 14,6 mg/L) e *Pimephales promelas* 35,0 mg/L (USEPA, 1988). Esse fato deve-se ao efeito do pH dos ensaios, que foi ligeira-

mente inferior aos observados pelos demais autores.

Conclusões

Constatou-se que o cobre foi o metal mais tóxico, seguido por alumínio, zinco e níquel, nesta ordem. Na análise dos resultados, constata-se que o cobre está em uma ordem de magnitude, alumínio está em uma outra ordem de magnitude e zinco e níquel em uma ordem de magnitude superior. Os resultados mostram portanto que dentro das condições padronizadas de pH, dureza, alcalinidade, temperatura e oxigênio dissolvido, a toxicidade desses metais para *H. callistus* não difere dos dados obtidos por outros autores em condições semelhantes às nossas, podendo esta espécie ser recomendada como uma espécie indicadora regional.

REFERÊNCIAS

- Alabaster JS; Lloyd R. Water quality criteria for freshwater fish. London: Butterworks; 1980.
- Apha American Public Health Association. Standard methods of the examination of water and waster. 16th ed. New York: American Public Health Association; 1985.
- Apha American Public Health Association. Standard methods for examination of water and wastewater. 17th ed. Washington: Apha; 1989.
- Apha American Public Health Association. Standard Standard methods for examination of water and wastewater. 18th ed. Washington: Apha; 1992.
- Barbieri E; Phan VN; Gomes V. Efeito do DSS, Dodecil Sulfato de Sódio, no metabolismo e na capacidade de natação de *Cyprinus carpio*. Rev Bras Biol 1998;58(2):263-271.
- Barbieri E; Phan VN; Gomes V. Efeito do LAS-C12 no metabolismo de rotina de tainhas em função da temperatura em três salinidades. In: Espinosa, ELG; Paschoal CMRB; Rocha, Odete; Bohrer MBC; Neto ALO, editores. Ecotoxicologia: perspectivas para o século XXI. São Carlos: Rima; 2000.
- Barbieri E; Phan VN; Gomes V. Linear Alkylbenzene Sulphonate, on Metabolic rate and swimming Capacity of *Ciprinus carpio*. Ecotoxicol Environ Restauration 2000b;3(2):69-75.
- Barbieri E; Serralheiro PAC; Rocha IO. Alteration of *Centropomus paralelus* exposed to LAS-C12 (Dodezil benzene sodium sulfonate). Cadernos 2001;7(2): 56-66.
- Barbieri E; Oliveira I R ; Serralheiro PAC. The use of metabolism to evaluate the toxicity of dodecil benzen sodium sulfonate (LAS-C12) on the Mugil platanus according to the temperature and salinity. J Exp Mar Biol Ecol 2002; 277:109-127.
- Capuzzo JM; Morroe MN; Widdows J Effects of toxic chemicals in the marine environment: predications of impacts from laboratory studies. Aquat Toxicol 1988;11:303-311.

- Carr RS; Carrano MD. Evaluation of the archiannelid *Dinophilus gyrociliatus* for use in short-term life-cycle toxicity tests. *Environ Toxicol Chem* 1986;5:703-712.
- Cetesb. Água do mar-Teste de toxicidade crônica de curta duração com *Lytechinus variegatus*, Lamarck, 1816. Norma Técnica L [A] 1992; 250.
- Chapman PM; Long ER. The use of bioassay as part of a comprehensive approach to marine pollution assessment. *Mar Poll Bull* 1983;14(3):81-84.
- Delavechia ML. Tolerancia a iões cúpricos em acará, *Geophagus brasiliensis*, (Quoy,Guimard,1824) pisces, cichlidae. [dissertação]. São Carlos, Departamento de Ecologia e Recursos Naturais UFSCar; 1981. 272p.
- Eislerl R; Hennekey RJ. Acute toxicities of Cd²⁺, Cr⁶⁺, Hg²⁺, Ni²⁺ and Zn²⁺ to estuarine macrofauna. *Arch Environ Contam Toxicol* 1987;6:315-323.
- Environment Canada. Méthode d'essai biologique: méthode de référence pour la détermination de la létalité aigue d'effluents chez la truite arc-en-ciel. Série de la protection de l'environnement. Ottawa: 1990b. 22 p. [SPE 1/RM/13].
- International Standard Organization. Water quality determination of the acute lethal toxicity of substances to a fresh water fish (*Brachydanio rerio* Hamilton-Buchanan Teleostei, Cyprinidae) part II, static method: [S.I.]; 1982b. 7 p. [ISO/DIS 7346/2].
- Liber K; Gangl TD; Heinis LJ; Stay FS. Lethality and bioaccumulation of 4-nonylphenol in bluegill sunfish in littoral enclosures. *Environ Toxicol Chem* 1999;18:(3)394-400.
- Lloyd R; Tooby TE. New terminology required for short-term static fish bioassay LC(1)50. *Bull Environ Contam Toxicol* 1979;22:1-3.
- Long ER. An assesment of marine pollution in Puget Sound. *Mar Pollut Bull* 1982;13:380-383.
- Moore JW. Inorganic contaminats in surface water. New York: Spring-Verlag; 1990.
- Moore JW; Ramamoorthy S. Heavy metals in natural waters. New York: Spring-Verlag. 1984. 268 p.
- Paasivirta J. Chemical ecotoxicology. USA: Lewis Publishers ;1991. 209 p.
- Pantini C; Spret N; Maggitti MC; Germani R. Acute toxicity of some synthetic cationic and zwitterionic surfactants to freshwater amphipod *Echinogammarus tibaldii*. *Bull Environ Contam Toxicol* 1995;55:179-186.
- Swedmark M; Braaten B; Emanuelsson E; Granmo A. Biological effects of surface active agents on marine animals. *Mar Biol* 1971;9:183-201.
- Tarzwel CM. Bioassays to determine allowable waste concentrations in the aquatic environment. I-Measurement of pollution effects on living organisms. *Proc Royal Soc London B* 1971;177:279-298.
- US Environmental Protection Agency Water quality criteria for copper Washington (DC): USEPA; 1980. 158 p.
- US Environmental Protection Agency Water quality criteria for nickel Washington (DC) USEPA; 1986. 93 p.
- US Environmental Protection Agency Water quality criteria for zinc Washington D.C: USEPA; 1987. 99 p.
- US Environmental Protection Agency Water quality criteria for aluminium Washington D.C: USEPA; 1980. 47 p.
- Ward GS; Parrish PR. Manual of methods in Aquatic Environment Research, Part. 6:toxicity tests. *FAO Fish Tesch Pap* 1982;185.
- Van Egmond R; Hambling S; Marshall S. Bioconcentration, biotransformation, and chronic toxicity of sodium laurate to zebrafish (*Danio rerio*). *Environ Toxicol Chem* 1999;18:(3)466-473.
- Welch EB. Ecological effects of wastewaters. Cambridge: University Press; 1980. 343 p.

Recebido em 12 de fevereiro de 2003
Aprovado em 27 de março de 2003